

"TOSHKENT-SAMARQAND YO'NALISHIDA IKKILAMCHI TURISTIK DESTINATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941838>

Xusanboyev Behzodjon Olimjon o'g'li

bxusanboyev7@gmail.com

Rahimov MirzoMuhammad Mirzoali o'g'li

mirzomuhammad1414@gmail.com

Ilmiy Rahbar :**Nurmatova Sitora**

Sitora-Nurmatova@email.ru

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Turizm fakulteti 3-bosqich talabalari

Annotatsiya.

Mazkur maqolada Toshkent-Samarqand yo'nalishi masofasining oralig'ida turistlar uchun to'xtash zarurati, ya'ni ikkilamchi turistik destinatsiyalarni sohada qanday ahamiyat kasb etishi, ularga bo'lgan e'tibor va turistlarning ehtiyoji uchun ushbu manzillar nimalar taqdim qila olishi, ikkilamchi jozibador destinatsiyalarning imkoniyatlari va ularda mavjud muammolarni ko'rib chiqish hamda bunga muvofiq yechim-takliflar kiritish haqida gap boradi. Bu yo'nalishda yuzaga kelayotgan asosiy muammolar 3tani tashkil qiladi. Birinchidan; Turistik infratuzilma⁹¹, ikkinchidan xizmat ko'rsatish⁹², uchinchidan ikkilamchi manzillarda turistik obyektlarning shakllanmaganligidir⁹³. Ushbu muammolarga yechim-takliflar tariqasida quyidagilarni kiritish mumkin. Turizm infratuzilmasi-Yo'llarning yaroqlilik va xavfsizlik holatini yaxshilash, joylarda tegishli yo'l belgilarini ko'paytirish; xizmat ko'rsatish-Ikkilamchi manzillarda turistlarni ehtiyojlari uchun xizmat qiladigan bekat-shahobchalar (hojatxonalar) tashkil qilish; Ikkilamchi manzillarda turistik obyektlarning shakllanmaganligi-Ekoturistik va agroturistik zonalarga e'tibor qaratish va u hududlarga turistlarni ko'proq jalb qilish lozim. Umumiy Ikkilamchi turistik destinatsiyalarning ahamiyati va ularga e'tibor qaratishning asosiy maqsadi sayohatga kelgan turistlarni imkon boricha ko'proq vaqt davomida mamlakatda ushlab turish va ularga O'zbekistonning turizm potensialini faqatgina ma'lum belgilangan bir xil yo'nalishda (biryoqlama) emas, balki turizm sanoatimizni ikkiyoqlama xususiyatlarini, imkoniyatlarini, resurslarini ko'rsatish va ochib berishdan iborat.

Kalit so'zlar.

⁹¹ Turistik infratuzilma-Bu turizmni rivojlantirish uchun moddiy va tashkiliy bazani tashkil etuvchi obyektlar va muassasalar majmui

⁹² Xizmat ko'rsatish-Turizm doirasida va jarayonida iste'molchiga ko'rsatiladigan transport, joylashtirish, ovqatlanish, turistik va ekskursiya xizmatlari sohasidagi elementar yagona yoki yig'iladigan turistik mahsulot

⁹³ Turistik obyekt -diqqatga sazovor, jozibador ahamiyatga ega turistlar e'tiborini jalb qiladigan manzillar

Destinatsiya, ikkilamchi destinatsiya turizm infratuzilmasi, turistik xizmatlar, turistik obyekt, ekoturistikzonalar, agroturistik zonalar

Kirish:

Dastavval "Destinatsiya" tushunchasiga ta'rif beriladigan bo'lsa, bu so'z lotinchadan kelib chiqqan bo'lib, (manzil, makon, yo'nalish) degan ma'nolarni anglatadi. Turistik destinatsiya-bu sayyohlar uchun jozibadorlik kasb etadigan geografik hudud hisoblanadi. Bu destinatsiyalar ma'lum bir manzilgohlar, sayohatgoh, diqqatga sazovor tarixiy-madaniy territoriyalar, aholi yashash joylari va boshqa turistlar nigohi qaratilgan maqsadli obyektlar bo'lishi mumkin. Turistik destinatsiyalar o'ziga xos "noyoblik" belgisi, turlicha xususiyatlari bilan (madaniy, tarixiy, ekologik, demografik, iqtisodiy) turistlarni jalb etadi. Shunday qilib, Turistik destinatsiya-bu ma'lum xizmatlar taklif etiladigan, turistlarning ehtiyojlarini qondiradigan, maqsadlari talabiga javob beradigan jozibador manzildir. Bu atama 20-asrning 90-yillariga kelib jahon turizm sohasida keng qo'llanila boshladi. Xorijiy adabiyotlarda turistik destinatsiya tushunchasini aniqlashtirish uchun turli xil fikr-qarashlar, yondashuv va nazariyalar mavjud. Bu boradagi bir muncha muvaffaqiyatli yondashuvlardan biri AQSHning Oklend shahrida joylashgan Meysen universitetining Professori ilmiy tadqiqotchi Neil Leyper tomonidan 1979-yilda ishlab chiqilgan "**Turizm sistemasi modeli**"⁹⁴ga ko'ra, turizm tizimi odatda 5ta o'zaro bog'liq bo'lgan asosiy unsurlar: Turistlar, Turistlarni kelib chiqish hududlari, tranzit hududlar, turistik destinatsiyalar, turistik sanoatning mavjud bo'lishini o'zida aks ettiradi. N. Leyper turistik destinatsiyani "Turistlar bir yoki bir necha atributlar o'sha hududlarning xususiyatlari bilan bog'liq sayyohlik tajribasiga ega bo'lishlari uchun bir muddat qoladigan joy" sifatida tushuntiradi [1]. Demak, olim Turistik destinatsiyaga turizm tizimining eng asosiy unsuri sifatida e'tibor qaratgan va bu tushunchani geografik chegaraga ega jozibador territoriya deb eng birinchilardan e'tirof etgan. Shuningdek, K.J. Metelka, K.A. Guni kabi bir qator tadqiqotchilar destinatsiyani "turistik bozor hududi", "inson sayohat qiluvchi geografik manzil" sifatida aniqlashtiradilar [2]. Bundan tashqari yana bir Britaniyalik faylasuf, etika yo'nalishi bo'yicha nazariyotchi olim David Pirs esa Turistik Destinatsiya tushunchasini sayyohlarning bunday maqsadli manzillarga tashrif buyurishi ularda turli yoqimli taassurot, o'zgacha xis tuyg'u va yangi tajribalar qoldirishi sifatida psixologik muhim omil deb talqin qiladi. Shunga monand tarzda, Chexiyalik tadqiqotchi va yozuvchi S. Medlik Turistik destinatsiyaga nisbatan quyidagi ta'rifni

taklif qiladi."Destinatsiya bu turistlar tashrif buyuruvchi mamlakat,mintaqa,shahar va shu kabi hududlardir.Turistik destinatsiya sifatida geografik birlikning qanchalik muhim ekanligi quyidagi uch omil bilan belgilanadi:Jalb etuvchanlik,xizmat ko'rsatish (servis) va turistik infratuzilma,geografik qulaylik.Mazkur omillar "destinatsiyaning turistik sifatlari deb ham yuritiladi [3].Destinatsiya birlamchi va ikkilamchi bo'lishi mumkin. Birlamchi destinatsiya o'zining jalb qilish xususiyatlari bilan sayyohlarni tashrif buyurishga chorlaydi. Bunda ko'zda tutilgan maqsad-bu qiziqishni ma'lum, yetarli va uzoq vaqt mobaynida (masalan bir haftaga) qondirishdan iborat.

Ikkilamchi destinatsiya (Belgilangan maqsadli sayohat yo'nalishlari A va B nuqta oralig'idagi masofada yo'lda to'xtash) Ikkilamchi destinatsiyaning asosiy vazifasi turistlarni bir ikki kunga noodatiy takliflar bilan ehtiyojlarini qondirishdan, hamda ularni mamlakatda imkon qadar ko'proq ushlab turishni ta'minlashdan iborat. Bular turar-joylar, yo'llardagi kafe-restoranlar, infrastruktura (ekologik toza bepul hojatxonalar) tabiiy quruq hududlar tashkil qilingan obyektlar (tog'lar, g'orlar, dalalar, o'rmon, changalzor) yoki suv zonalari atrofida ochilgan manzilgohlar (okean, dengiz, daryo, ko'l, anhor, sharshara, buloq) aholi yashash joylari (qishloqlar, kvartallar, townlar), ko'ngilochar manzillar (Parklar, madaniy istirohat bog'lari, tungi klublar, savdo markazlari) bo'lishi mumkin.

Hozirgi davrda, dunyo miqyosida turistlar soni, insonlarni sayohat qilishga bo'lgan ehtiyojlari kun sayin oshib bormoqda. Insonlarni dunyoqarashi, topayotgan daromadlari kengaygandan keyin, ularni turizmga bo'lgan talablari ham tobora o'zgarib bormoqda. Har bir segmentga mansub bo'lgan turistda sayohatga bo'lgan ehtiyojlar kun sayin yangilanyapdi. Shu sababdan, turistlarni biror bir mamlakatga yanayam qiziqishlarini oshirish, ularni ehtiyojlarini yangicha yo'llar bilan qondirish maqsadida rivojlangan mamlakatlarda har xil turdagi turistik zonalarga, xususan, "Ikkilamchi destinatsiya"larga e'tibor qaratilmoqda.

Bu borada, AQSHda turli hududlarda (shtatlarda) turar joy yo'nalishlari (hotel, motel, hostel, apartment), tabiiy (o'rmonlar, tabiiy resort kurort zonalar, cho'llar, tog'lar, Grand Canyon)madaniy-ko'ngilochar markazlar (casino,tungi klub, disneylandlar, muzeylar, gaming centerlar, campinglar, avtoshoular arenalari, regbi va beysbol maydonlari, uy hayvonlari uchun maxsus oromgohlar), oziq-ovqat majmualari(restoran, kafe, bistro,) transport sektorlari (avtomagistral, rent car, avtoturizm: food trucklar, oilaviy furgonlar) savdo magazinlari shopping (mashhur brendlarning magazinlari, birgina New Yorkning 5-avenyu ko'chasida 107ta har xil turdagi dunyoning eng mashhur brendlarini do'konlari: Apple, Gucci,

Prada, M&M, Starbucks, Mcdonalds, Tissot, Zara va hokazo) bo'yicha har yili o'rtacha 70 mln turistlar tashrifi kuzatilmoqda.[4]

Masalan, AQSHning birgina Nevada shtatidagi Las Vegas shahrida turistlar nafaqat birlamchi maqsadli destinatsiyalarni (casino, tungi klublar) balki shaharda joylashgan boshqa har xil turdagi mehmonxona, restoranlarni, bundan tashqari Paris Eyfel minorasi, Misr piramidasi, Sfinks maketi, turli instalyatsiyalarni guvohi bo'lishlari va u yerdagi xizmatlardan ham foydalanishlari mumkin. Turizm sohasida ikkilamchi destinatsiyalarning ahamiyati va ularning sohaga ta'siri shundaki, asosiy (birlamchi) maqsadli marshrutda mamlakatga tashrif buyurayotgan turistlarga ularning sayohatdan kutganlaridan ortiq taassurotlarni bera olish, ya'ni kutilganidan ortiq resurslar, xizmatlar, ikkilamchi destinatsiyalarni ko'rsatishdan, turistlarni keyingi safargi sayohat rejaları qatorida yana o'sha mamlakatga nafaqat o'sha sayyohlarning o'zlarini qayta tashrif uyushtirishga, balki kelasi safar ular yaqin insonlari (do'stlar, qarindoshlar) bilan mamlakatdagi turlicha yangi destinatsiyalarga sayohatga kelish motivatsiyalarini uyg'otishdan iborat. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston turizm sohasining jahon miqyosida turistlar tashrif buyuradigan yo'nalishlari nazarda tutilganida faqatgina sanoqli shaharlardagi sanoqli obyektlar va allaqachon turistlarga tanish bo'lib ulgurgan doimiy bir xil ko'rinishda taqdim qilinadigan turistik xizmatlar, turistik manzillar tushuniladi. Bu albatta rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida qaysidir ma'noda yaxshi natija, lekin boshqa rivojlangan mamlakatlar misolida ko'rinishimiz mumkinki, turizm bu faqatgina mamlakatga iqtisodiy tomonlama foyda yoki zarar keltirishi mumkin bo'lgan sanoat emas, balki insonlarga ko'ngilochar sayohat, jozibadorlikni taklif qila oladigan (qilishi kerak bo'lgan) psixologik his tuyg'u, ruhiy hordiq bera oladigan o'lmas sohadir.

emak, professor Leyper aytganlaridek, turizm da destinatsiya asosiy unsur sifatida qaralar ekan, bunday holatda mamlakatni turizm salohiyatini faqatginabiryozqlama yo'nalishda emas, balki ikkilamchi potensial resurslar bilan turistlarga muvafaqqiyatli tarzda namoyish qilish sohaning nafaqat moddiy jihatiga, balki turistlarni xoxish-istak, xulq atvor, segmentlarini turlicha bo'lishi, yangilanib, o'zgarib borishida muhim ahamiyat kasb etadi. 2022-yil avgust oyida O'zbekiston Vazirlar mahkamasi qarori bilan Turizm va madaniy meros vazirligi to'g'risida nizom tasdiqlandi. Unda Vazirlikning asosiy ustuvor vazifalari belgilab ko'rsatildi; Unga ko'ra; turizm turlarini ko'paytirish, eng avvalo, ichki va ziyorat turizmi, ekologik turizm, etnoturizm, ishbilarmonlik turizmi, sport, gastronomik, tibbiy, ta'lim va ilmiy turizmni har tomonlama rivojlantirish, tashqi va ichki turizmni har tomonlama kengaytirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish;

turizm infratuzilmasini shakllantirish, shu jumladan, turizm obyektlarini joylashtirish uchun salohiyatli hududlarda rejalashtirish va loyihalashtirish ishlarini tashkil etish, ularga investorlarni jalb qilish, turizm sohasida tadbirkorlik faolligi oshishiga har tomonlama ko'maklashish;-turizm xizmatlarining tashqi va ichki bozorlarida marketingini olib borish, mamlakatning turizm imijini yanada rivojlantirish, mamlakatimizning bebaho turizm salohiyatini ommalashtirish va targ'ib qilish;

Bundan tashqari 2022-yil sentabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistonda ichki va tashqi turizm salohiyatini oshirish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida hamma viloyat, shahar va tumanlarda sayyohlar boradigan joylarni ko'paytirish kerakligi qayd etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov uning so'zlaridan iqtibos keltirdi. «Har bir hokim o'ziga shunday savolni bersin: „mening viloyatim, shahar va tumanimga sayyohlar qayerga va nimani ko'rishga keladi?“ Qaysi hokim shu savolga to'g'ri javob topib, turizm dasturlarini qilsa, albatta o'zgarish bo'ladi», – dedi prezident [5]

⁴ Turizm sistemasi modeli -Ushbu model sayyohlar, geografik elementlar (turistik ishlab chiqaruvchi mintaqa, sayyohlik uchun mo'ljallangan hudud, tranzit va marshrut hududi) va turizm sanoatini o'z ichiga oladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi:

O'tgan (2022) yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonga 5,2 million xorijlik sayohatchi tashrif buyurgan, deya ma'lum qildi Statistika agentligi.[6]

2022-yilda O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan sayyohlar (Davlatlar kesimida)

O'tgan 3 yil davomida O'zbekistonga tashrif buyurgan sayyohlar oqimi o'zgaruvi va 2023-yil yakuniga qadar kutilayotgan sayyohlar oqimi

Bu ko'rsatkich 2021 yil bilan solishtirganda 3,4 millionga oshgan. Biroq pandemiyadan avvalgi 2019 yil bilan qiyoslaganda 1,5 millionga kamaygan. O'zbekistonga eng ko'p sayyoh (1,5 mln kishi) Qozog'istondan kelgan. Keyingi o'rinlarni Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya hamda Turkiya davlatlari egalladi. Bundan tashqari, o'lkamizga Janubiy Koreya, Germaniya, Hindiston, AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya va Ispaniyadan 8 mingdan ortiq sayyoh tashrifi qayd etilgan. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston turizm sohasida xorijiy turistlarning aksariyat qismi mamlakatimizning; -Toshkent-Samarqand-Buxoro hamda Xorazm viloyatlariga sayohat uchun kelishadi. Ko'p holatda, Turistlar uchun sayohat poytaxt Toshkent shahridan boshlanib, Toshkent shahrida yakunlanadi. Toshkentdan Samarqand viloyatiga aviaqatnovlar, Afrosiyob poyezd yo'nalishi, avto yo'llarda avtobus, taxi xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Biroq, xorijiy turistlar uchun O'zbekiston turizm infratuzilmasi ko'plab noqulayliklarni tug'diradi. Barchamizga ma'lumki, viloyatlararo yer-asfalt holati chekka hududlarda qoniqarli emas, yo'llardagi tegishli yo'l, yo'nalish ko'rsatuvchi belgilari har qadamda ham mavjud emas, yo'llarda turistlarning birlamchi ehtiyojlarini qondirish uchun gigiyenik talabga javob beruvchi ommaviy hojatxonalar, kafe-shahobchalar, tibbiy punktlar yetarlicha emas. Shu kabi muammolar yuzasidan 2022-yilning iyun oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasida to'siqsiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish va uni rag'batlantirish chora tadbirlari to'g'risida qaror imzoladi. Bunga ko'ra, 2023-yildan boshlab respublika hududlarida quyidagi bosqichlarda "To'siqsiz turizm infratuzilmasini rivojlantirish dasturi" ishlab chiqilib u quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- 2023-yilda Samarqand, Buxoro, Xorazm va Qashqadaryo viloyatlari;
- 2024-yilda Farg'ona, Namangan, Andijon va Jizzax viloyatlari;

-2025-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlari;

-2026-yilda Toshken shahar va Toshkent viloyatlari;[7]

Bilamizki, Turizm infratuzilmasini rivojlantirish sayyohlarni jalb etish, ularning qulaylik va qoniqish darajasini oshirishning eng asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Quyida mamlakatda turizm infratuzilmasini rivojlantirishning bir necha uslublarini taqdim qilish mumkin:

- 1) Mehmonxonalar, restoranlar, yo'llar va piyodalar yo'llari, tibbiy yordam punktlari kabi yangi turistik obyektlarni yaratish, ko'paytirish;
- 2) Mavjud turizm infratuzilmasini sifatini oshirish va zamonaviy talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun modernizatsiya qilish;
- 3) Hududlararo yo'llarda uchraydigan qishloq, tuman, mahallalarda mahalliy aholining turizm industriyasida ishlashi va turistlarga sifatli xizmat ko'rsatishi uchun ulari tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish;
- 4) Turistlarni hordiq chiqarishi, diqqat sazovor joylar (xususan IKKILAMCHI DESTINATSIYALAR), yashash joylari, transport va boshqa xizmatlar-obyektlar haqida ma'lumot olish imkoniyatini beradigan axborot markazlarini yaratish (Offline, Online)
- 5) Mobil qurilmalar uchun ilovalar, interaktiv saytlar, profillarni yaratish, texnologik yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish
- 6) Turistlarni belgilangan asosiy manzilgacha bo'lgan yo'lda uchraydigan obyektlarda, ikkilamchi destinatsiyalarda sayyohlarni qiziqtiradigan, jalb etadigan turli madaniy-ko'ngilochar festivallar, ommaviy tadbirlar, eko hududlarda qisqa sayr va pikniklar, tomoshalar, konferensiyalar tashkillashtirish;
- 7) Mamlakatda sayyohlarning harakatlanishlarini osonlashtirish uchun aeroportlar, vokzallar, avtobus bekatlari kabi transport infratuzilmasini yaxshilash. Quyidagi vazifalarning amaliyotda qo'llanishligi, nafaqat turistlarning sayohatdan qoniqishlariga, balki har bir tashrif buyurilayotgan manzil(obyekt)larning jozibadorligiga hissa qo'shishi mumkin.

Turizm infratuzilmasi shakllanganidan keyin, o'z-o'zidan endi e'tibor turistlarning ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan obyektlarda turistik xizmatlar¹ning ta'minlanishiga, ularni sifatini yaxshilashga qaratilishi kerak. Bu holatda biz turistik xizmatlarni 3 toifaga ajratib ko'rib chiqishimiz mumkin;

-Turistlarni mamlakatga kelishini osonlashtirish uchun qilinadigan turistik xizmatlar (Viza va kerakli hujjatlar masalalari Aviachiptalar, turpaketlar, turmarshrutlar, destinatsiyalar haqida ma'lumotli qo'llanmalar, videomateriallar va hokazo)

-Turistlarni sayohat jarayonlari mobaynida ularga ko'rsatiladigan xizmatlar;(transfer qilish, joylashtirish, oziq-ovqat xizmatlari, ekskursiyalar, birlamchi va ikkilamchi xizmatlar)

-Turistlarni o'z mamlakatlariga kuzatish jarayonida ko'rsatiladigan turistik xizmatlar (Aviachiptalar, sayohat qo'llanmalarini taqdim etish, suvenir hamda esdalik sovg'alari berish) ¹Turistik xizmatlar-Turistlarning mos ravishdagi ehtiyojlarini qondirish bo'yicha amalga oshiriladigan, taqdim qilinadigan turli turdagi xizmatlar majmui hisoblanadi.

Bu turdagi xizmatlarni sifatli ko'rsatilishida mamlakatimiz turizm sohasida eng avvalo malakali kadrlarning yetishmasligi, ular bilan tez-tez treninglar olib borilmasligi katta to'siq bo'lib qolmoqda. Xususan, Toshkent-Samarqand oralig'ida uchraydigan viloyatlar-Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati va Samarqand viloyatlarida viloyatlarning turistik imijlariga kam urg'u berilayotganini ham ta'kidlab o'tish mumkin. Masalan, poytaxtdan Samarqandga avtobusda sayohat qilayotgan bir guruh sayyohlarni yo'lda to'xtash paytlari dastlab Toshkent viloyatining tosh davri manzilgohlari, qoyatoshlarga uyilgan rasmlar joylashgan joylarga olib borish, tog'lar, g'orlar, sharsharalarni ko'rsatish, Chorvoq suv ombori qirg'oqlarida ma'lum vaqt dam olish xizmatlarini taklif qilish, Sirdaryo viloyatida baliqchilik bo'yicha kafe-shahobchalarni ko'paytirish, u yerda baliq ovi bo'yicha maxsus trenerlardan master-klasslar hamda turistlar ov mashg'ulotlarini qo'llab ko'rishlari uchun ulargashart-sharoitlar yaratish, Jizzax viloyatida erta bahorda eko zonalarda o'tovlar manzilgohlarini ko'paytirish, Aydarko'l ko'liga tashrif, chunki bu yerda erta bahorda pushti flamingolarning to'dasini ko'rish mumkin bo'ladi.[8]Qolaversa Jizzax viloyatining imiji hisoblangan somsa taomi bo'yicha milliy taomxonalarni yo'l bo'ylarida ko'paytirish, u yerda turistlar uchun gigiyenik talabga rioya etadigan xizmatlarni ko'rsatishni loyihalar qatorida aytib o'tish mumkin. Bu bir vaqtning o'zida turizmning turli jabhalarida, xossatan, ekoturizm, gastronomik turizm, ekstremal turizm kabi yo'nalishlarda turistik xizmatlarni jozibadorligiga ulkan hissa qo'shishga imkoniyat yaratadi. Turizm infratuzilmasi, turistik xizmatlarni shakllantirish, bundan tashqari mamlakatimizda ikkilamchi turistik manzillarda tashrif buyuriladigan obyektlar sonini yanada oshirish uchun belgilangan yo'nalish oralig'ida (Toshkent-Samarqand) uchraydigan hududlarda, shu jumladan, qishloqlarda yashovchi mahalliy aholi vakillarining xonadonlarida turistlarni 1-2 kun istiqomat qilishini yo'lga qo'yishni ham loyihalar qatorida e'tirof etsa bo'ladi. Bu demak, ham turistlarning qishloq hayot turmush tarzi bilan yaqindan tanishishga, o'rganishga imkon beradi, ham u yerdagi mahalliy aholi uchun daromad ko'rishga asoslangan foydali bandlikni hosil qiladi.

Bunga yaqqol misol qilib, bugungi kunda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan "Turizm qishlog'i" deb nomlangan Navoiy Viloyatining Nurota tumanida joylashgan

"Sentob" qishlog'ini olishimiz mumkin[8]. "Viloyatimizda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, "Sentob" qishlog'ini "Turizm qishlog'i" ga aylantirish natijasida 200 ga yaqin ishsiz aholi, jumladan, xotin-qizlar doimiy ish o'rinlariga ega bo'ldi. Bugungi kunda qishloqda 30 dan ortiq tadbirkorlik subyekti mavjud. Sentob qishlog'iga muntazam ravishda Angliya, Fransiya, Avstriya, Rossiya va boshqa davlatlardan xorijiy sayyohlar oqimi kuzatilmoqda, Madaniyat va turizm vazirligi hamda uning Navoiy viloyatidagi bo'linmasi tashabbusi bilan "Sentob" qishlog'ida bugunga kelib 20 ta oilaviy mehmon uyi va 3 hostel faoliyat ko'rsatmoqda. Ularga belgilangan standartlar asosida mehmon uylari nomi tushirilgan ko'rsatkichlar o'rnatildi. Ayni damda turizm qishlog'ida 15 dan ortiq turistik xizmat yo'lga qo'yilgan"-deb aytadi tadbirni ochib bergan Nurota tumani hokimi Azamat Fayziyev.[9]Xuddi "Sentob" qishlog'i loyihasiga o'xshab [10] Toshkent Viloyatida "Xumson", Sirdaryo viloyatida "Xovos", Jizzax viloyatining "Baxmal", Samarqand viloyati Pangat qishlog'i [11] kabi hududlarida mahalliy aholi xonadonlari yordamida mehmon uylarini ko'paytirish, shakllantirish g'oyalarini ham ilgari surish maqsadga muvofiq. Bu kabi loyihalar orqali mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar o'zlari uchun yangi manzillarni kashf qilish, yangi insonlar, yangi urf-odatlar bilan tanishuv, bir yo'la mahalliy aholi xonadonlarida bir muddat yashagan paytlarida qishloq hayoti, tandirda non-somsa yopish, qozonda osh damlash, sho'rva pishirish, o'tin yorish, daraxt, uzum-tok parvarishlariga o'xshash qizg'in jarayonlarni kuzatib, qo'llab ko'rgan holda unutilmas taassurotlar, o'zgacha his tuyg'ular, xush-kayfiyatni o'zlarida qoldirishlari mumkin. Bunga qo'shimcha tariqasida, ikkilamchi manzillarda ekoturistik va agroturistik zonalarni jozibadorligini oshirish, ularga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish maqsadida shu kabi hududlarga, tog'lar, g'orlar, qir-adirlar, tepaliklar, sharshara, ko'l, buloq, soy, anhor bo'ylariga piyoda yoki otlar bilan sayr, dalalarga ekskursiya, fermalarga, issiqxonalarga mahalliy aholi vakillari yo'l boshchiligida tashriflar uyushtirish kabi xizmatlarni ham faoliyatga tadbiiq qilishni aytib o'tish mumkin.

METODOLOGIYA

Shunday qilib, sifatli tadqiqot uslublariga asoslangan holda, turizmدا ikkilamchi manzil(destinatsiya) tushunchasiga alohida to'xtalib o'tildi hamda ikkilamchi turistik manzillarga aloqador muammolar batafsil yoritilgan holatda ularga muvofiq yechim-takliflar ham berildi. Shu asnoda empirik yondashuv, delfi

texnikasi, analiz va sintez kuzatuvlar nuqtayi nazaridan kelib chiqib, mavzu yuzasidan tadqiqot olib borildi va natjalar umumlashtirildi.

Xulosa

Demak, mamlakat turizm sohasini rivojlanishida, xorijiy turistlarni keng miqyosda tashrif buyurishiga undashda muhim ahamiyat kasb etadigan omillardan biri bu hududlarda sayohat qilish uchun diqqatga sazovor joylarni ko'p bo'lishi, birlamchi manzillar, ikkilamchi jozibador manzilgohlarning yetarlicha bo'lishi kerakligi ekan. Bu kabi manzillarni shakllanishida esa turizm infratuzilmasi dasturlarining to'g'ri ishlab chiqilganligi, ularni muntazam tarzda takomillashtirilib borilishi, turistlar ehtiyoji qondirilishi uchun turistik xizmatlarning keng qamrovda tashkillashtirilishi, xizmatlarni sifatli va noodatiy tarzda qiziqarli qilib taqdim qilish, shu bilan bir qatorda, jozibador destinatsiyalar shaklini turlicha bo'lishi, turistlarga mamlakatimiz xususida o'zgacha taassurotlar berish hamda o'zimizni fuqarolarni turizm industriyasi faoliyatida daromadga asoslangan foydali bandlik bilan ta'minlash maqsadida, belgilangan sayohat yo'nalishlari masofasining oralig'larida uchraydigan qishloq fuqarolik yig'inlarida mahalliy aholi vakillarining xonadonlari qoshida turistlar uchun 1-2 kunlik boshpana mehmon uylari tashkil etish va mazkur turar-joylarda turistlar bilan qiziqarli va maroqli mashg'ulotlar o'tkazish kabi g'oyalar muhim rol o'ynashi mumkinligi ochiqlab berildi. Albatta, bu loyihalarni amalda qo'llashda sohaning har bir yo'nalishida o'zaro raqobatbardoshlik doimiy va xilma-xil bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1]Leiper N. Tourism management. 3rd edn. Sidney, Pearson Education Australia, 2004. - 326 p

[2] Metelka C.J. The dictionary of hospitality, travel and tourism. 3rd edn. Albany, Delmar Publishers, 1990.pp.46-50.; Gunn C.A. Tourism planning: Basics, Concepts, Cases. 4th edn, Routledge, 2002. - 464 p.

[3]Medlik S. Dictionary of travel, tourism and hospitality. 2nd edn. Oxford, Butterworth- Heinwmann, 1993. - 273 p

[4]<https://earthnworld.com/most-visited-countries-in-the-world/>

[5]<https://www.gazeta.uz/oz/2022/09/19/president/>

[6]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kun.uz/uz/news/2023/01/18/2022-yilda-ozbekistonga-qancha-sayyoh-kelgani-malum-qilindi&ved=2ahUKEwiBn5OWpOb-AhXls4sKHbl_C18QFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2zhdIXAqshR5pNiCUiW-q3

[7]<https://regulation.gov.uz/uz/d/62679>

[8]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uzbekistan.travel/uz/r/jizzax-viloyati/&ved=2ahUKEwip26Ok6Of-AhUHlIsKHV_hAAEQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw2hzZ5doLbEHvcNBB7eefsZ

[9]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uzreport.news/culture/sentobga-rasman-turizm-qishlog-i-maqomi-berildi&ved=2ahUKEwiMsI_F6Of-AhUSuIsKHR1bBsgQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw1OsRm3f1ZzT1RYWYSmXtAo

[10]<https://kun.uz/21936578>

[11]<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uzbekistan.travel/uz/o/pangat-qishlogi-va-nurota-tizmasining-tabiat-uch-kunlik-sayohat/&ved=2ahUKEwjx2h6uhXwmIsKHWR1B0wQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1GtZkg157WrtwwPnLobYsk>